

KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANING INGLIZ TILINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI

Olimova Matluba Ravshanbek qizi
 Urganch davlat pedagogika instituti
 Xorijiy filologiya kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17196848>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tili o'qitishda kommunikativ kompetensiyaning mazmuni, roli va ahamiyati yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida kommunikativ yondashuvning ustuvorligi, o'quvchilarda erkin nutqiy faoliyatni rivojlantirishga qo'shadigan hissasi ilmiy tahlil etilgan. Shuningdek, xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismlari, uni shakllantirish metodlari hamda amaliy qo'llanishi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, ingliz tili, nutq faoliyati, til o'qitish, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, ta'lim metodlari.

Kirish. Bugungi globallashtirish sharoitida ingliz tilini puxta o'rganish har bir shaxsning kasbiy va ijtimoiy muvaffaqiyatida muhim omilga aylanmoqda. Ingliz tilini samarali o'qitish uchun faqat grammatik qoidalarni o'zlashtirish yetarli emas, balki o'quvchilarda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish talab etiladi. Kommunikativ kompetensiya — bu shaxsning til vositalaridan foydalanib, turli ijtimoiy vaziyatlarda samarali muloqot qila olish qobiliyatidir. Ushbu tushuncha dastlab D. Hymes tomonidan tilshunoslikka kiritilgan bo'lib, keyinchalik ta'lim jarayonida asosiy kompetensiyalardan biri sifatida shakllandi.

Adabiyotlar sharxi. Kommunikativ kompetensiya tushunchasini D. Hymes (1972) ilmiy muomalaga kiritib, til bilimlarini ijtimoiy vaziyatlarda qo'llash zarurligini ta'kidlagan. Canale va Swain (1980) uni grammatik, sotsiollingvistik, diskursiv va strategik komponentlarga ajratgan. CEFR (2001) hujjatida kommunikativ kompetensiya til o'qitishning bosh maqsadi sifatida ko'rsatilgan. Richards va Rodgers (2014) kommunikativ yondashuvni samarali o'qitish metodlari qatoriga kiritadi. Mahalliy olimlardan A. Mahmudov, N. Shin va M. Xojieva ingliz tili o'qitishda kommunikativ kompetensiyaning amaliy ahamiyatini tadqiq qilganlar.

Muhokama. Gapirovchi (tinglovchi)ning kompetensiyasi uni modellar asosida chegaralanmagan miqdordagi gaplarni tuza (tushuna) olishga, shuningdek tillardagi o'xshashlik va farqlarni hisobga olib, mulohazali hukm chiqara olishga qodir bo'lishi kerak. Shuningdek, competence so'zining “bellashmoq, raqobatlashmoq, musobaqalashmoq” kabi ma'nolarni ifodalaydigan compete o'zagiga e'tibor qaratishimiz lozim. Ushbu o'zak tushuncha inobatga olinadigan bo'lsa, competence so'zining ma'nosi yanada teranlashadi va u ma'lum sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun mutaxassisning raqobatbardoshligini ta'minlovchi zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalarni ifodalaydi.

Yuqoridagilarga va mutaxassislar tomonidan berilgan turli ta'riflarga asoslanib, kommunikativ kompetensiya – ma'lum maqsadga erishish uchun samarali muloqot qilish, axborot, fikr, nuqtayi nazar, o'y, xayol va ichki kechinmalarni o'zaro baham ko'rish uchun tildan adekvat foydalana olishda suhbatdosh bilan muvaffaqiyatli raqobatlasha olishni ta'minlovchi zaruriy bilim, malaka va ko'nikmalar majmuyidir, degan ta'rifni shakllantirish mumkin.

Kommunikativ kompetensiya – ingliz tili bo'yicha egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni muloqot jarayonida qo'llash layoqatidir. Kommunikativ kompetensiya lingvislik, sotsiollingvistik va pragmatik kompetensiyalar majmuyidan iborat bo'lib, mazkur

kompetensiyalar tarkibiga yana bir qancha kompetensiyalar kiritilgan. Kommunikativ kompetensiyani egallanishi ingliz tili o'qitishning asosiy maqsadi sifatida e'tirof etilayotgan bugungi kunda kommunikatsiyani asosiy o'qitish vositasi, kompetensiyani ta'lim maqsadi sifatida tan olinishiga sabab bo'ldi.

Kommunikativ kompetensiya lingvistik nazariyasining o'ziga xosligi quyidagi jihatlarda namoyon bo'ladi:

1. Til ma'no ifodalash tizimidir.
2. Tilning bosh funksiyasi interaksiya va kommunikatsiyani vujudga keltirishdir.
3. Til strukturasi uning funksional va kommunikativ foydalanilishini aks ettiradi.
4. Asosiy til birliklari uning grammatik va struktural funksiyasi emas, balki diskursda aniqlanadigan funksional hamda kommunikativ ma'no kategoriyasidir.

Kommunikativ topshiriqlar orqali o'quvchilarning faoliyatini tashkil qilish va boshqarish an'anaviy o'qitish metodidan farqli ravishda o'quv materiallarining talaffuzini, yangi leksikasini, grammatik materialini, eshitib va o'qib tushunilgan matnlarni, fikrini yozma bayon qilish usullarini muloqot jarayonida kompleks o'zlashtirishni ko'zda tutadi, ya'ni o'quvchi kommunikativ topshiriqni bajarishni mashq qilayotgan jarayondayoq undagi leksik birliklarning talaffuzini, anglatgan ma'nosini, grammatik-sintaktik tuzilishini, jumla tuzilishidagi o'ziga xosliklarni egallab oladi. Topshiriq nutq darajasida o'zlashtirilgandan keyingina uning grafik ifodalanishi tushunishga, o'rganilgan axborot haqida fikrini yozma bayon qilishga va nihoyat undagi fonetik-grammatik qoidalarni o'rganishga kirishadi.

Xulosa. Ingliz tili o'qitishda kommunikativ kompetensiyaning roli beqiyosdir. U o'quvchilarga faqat nazariy bilim emas, balki real hayotiy vaziyatlarda muloqot qila olish malakasini ham beradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, kommunikativ kompetensiya ta'lim jarayonida markaziy o'rin tutadi va uni rivojlantirish uchun kommunikativ yondashuv asosidagi metodlardan foydalanish zarur. Shu bois, zamonaviy ingliz tili darslarida bu kompetensiyani shakllantirish asosiy vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Hymes, D. (1972). *On Communicative Competence*. In J.B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics*. Harmondsworth: Penguin.
2. Canale, M., & Swain, M. (1980). *Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing*. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47.
3. Council of Europe. (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Маҳмудов А. (2012). *Тилшунослик назарияси асослари*. Тошкент: Фан.
6. Шин Н. (2018). *Чет тил ўқитиш методикасида компетенциявий ёндашув*. Тошкент: Ношир.